

ART STUDIES

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Уссейну Талл

К.ф.н.

Выпускник Воронежского Госуниверситета, Россия

Заведующий кафедрой русского и славянских языков

Дакарского Госуниверситета, Сенегал

THE CHARACTERISTICS OF SPEECH SOUNDS IN MODERN RUSSIAN LINGUISTICS

Ousseynou Tall

PhD

Graduated from Voronezh State University, Russia

Lecturer at Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal

Head of the department of Slavic languages and civilizations

Аннотация

В статье рассматривается характеристику звуков речи в современной русской лингвистике.

Abstract

The paper is devoted to the characteristics and the sound of speech in modern Russian linguistics.

Ключевые слова: речь, звуки речи, русский язык, русское языкознание, характеристика

Keywords: speech, sound of speech, Russian language, Russian linguistics, characteristics.

Введение

Характеристика звуков речи обусловлена их слуховым восприятием. Колебание воздуха, воспринимаемое ухом, называется звуком. Звуковые волны, которые образуются при колебании воздуха, приводят в колебание органы нашего слуха, раздражают слуховые нервы и воспринимаются как ощущение звука. При возникновении звуков человеческого языка источником колебаний являются органы речи (прежде всего голосовые связки), которые приводятся в движение энергией воздушной струи, выдыхаемой из лёгки.

По характеру колебаний различают тоны и шумы. Если звуковые волны производятся ритмично, то есть равномерно, то они ощущаются как музыкальный звук, который применительно к речи называется *тоном* или *голосом*. В том случае, когда звуковые волны производятся неравномерно, аритмично, они ощущаются как *шумы*. Гласные звуки являются, в основном, тоновыми, а согласные шумными.

1- Описание характеристики звуков речи

Звуки обладают такими характеристиками, как *высота, сила, громкость, длительность, тембр*.

Высота звука определяется быстротой, т.е. числом колебаний звучащего тела в определенный промежуток времени. Чем больше число колебаний в единицу времени, тем выше звук. Частота колебаний зависит от массы колеблющегося тела и его упругости. Чем длиннее и толще струна, тем ниже звук, и наоборот. Известно, что женский голос, как правило, выше мужского. Это объясняется тем что голосовые связки у женщин (и у детей) короче, тонше и более упруги, чем у мужчин.

Сила звука определяется амплитудой, то есть размахом колебания голосовых связок (чем он

больше, тем сильнее звук). С точки зрения восприятия слуховым аппаратом сила звука называется громкостью. Громкость определяется не только силой звука, которая обусловлена напряжением воздушной волны, но и высотой. Низкие звуки имеют меньшую громкость, чем высокие.

Длительность звука – это продолжительность его звучания во времени. Для некоторых языков данная характеристика является очень важной, поскольку в них различаются длинные и краткие гласные звуки. Разграничение гласных звуков по длительности свойственно немецкому и другим языкам. Например, в немецком языке языке Staat (с долгим а) – государство, statt (с кратким а) – предлог «вместо»; в чешском ras (с долгим а) – пояс, ras (с кратким а) – паспорт. В русском языке звуки, находящиеся под ударением, всегда долги; безударные – кратки, но это долгота и краткость не играют смысловозначительной роли.

При образовании звуков важную роль играет явление *резонанса*. Сущность его заключается в том, что всякое упругое тело способно приходить в соколебание с другим звучащим телом, если оба они настроены на один тон. Так если приблизить звучащий камертон к настроенному на тот же тон другому камертону, то он начнёт звучать, то есть будет резонировать. Резонаторы сами по себе не являются источником звука а лишь воспроизводить и усиливают колебания определённой высоты, производимые каким-нибудь звучащим телом. Резонатором может быть любой полный сосуд с соответствующей частотой колебания заключённого в нём воздуха (например, корпус барабана). У человека естественными резонаторами являются подость рта, нос и пазухи лобной кости.

Благодаря наличию резонатора на основной, самый низкий тон наслаиваются и усиливают его побочные, более высокие тоны, которые называются *обертонами*. Количество обертонов, их соотношение с основным тоном по высоте и силе придают звуку определённую окраску. Эта специфическая окраска называется тембр (от французского слова, имеющего значение *колокольчик*).

Тембр передаёт индивидуальные акустические признаки голоса. Именно по тембру можно узнать человека, не видя его.

Таковы акустические свойства звуков речи.

2- Гласные и согласные как основные типы звуков речи

Артикуляционная характеристика звуков речи, их классификация по артикуляционным признакам начинается с выделения двух основных классов, или типов, звуков – гласных и согласных, которые различаются во всех языках мира. Артикуляционные различия между гласными и согласными звуками состоят в следующем:

- При образовании (произношении) гласных звуков путь для прохождения струи выдыхаемого воздуха в речевом канале свободен, открыт, воздушная струя проходит свободно, беспрепятственно; при образовании согласных в речевом канале образуются различные преграды для воздушной струи (ср., например, произношение звуков *a* и *b*).

- Названным различительным признаком определяется различие силы выдыхаемой струи воздуха: при образовании гласных струя воздуха относительно слабая, при образовании согласных – более сильная, способная преодолеть образующуюся в речевом канале преграду. В этом можно убедиться, произнося отдельные гласные и согласные перед пламенем горящей свечи: при произнесении гласных оно колеблется значительно слабее, чем при произнесении согласных.

- Когда мы произносим гласные, напряженность речевого аппарата и сила струи выдыхаемого воздуха равномерны на протяжении всего их звучания; при произношении согласных напряженность речевого аппарата и сила воздушной струи больше в местах образования преграды и в момент ее преодоления. Это связано с необходимостью преодоления при образовании согласных препятствия, которое при образовании гласных отсутствует. (Под препятствием здесь понимается преграда, затрудняющая прохождение воздушной струи).

Артикуляция большинства согласных звуков, а именно согласных шумных (т.е. всех согласных, кроме сонорных), отличается от артикуляции гласных также по положению голосовых связок. При образовании согласных голосовые связки менее напряжены, чем при образовании гласных, чем и объясняется преобладание шума над голосом, на что уже обращалось внимание при акустической характеристике звуков речи.

В артикуляционном отношении гласные звуки различаются в зависимости от работы активных органов речи, а именно: языка, губ, нёбной занавески, или (в иной терминологии) мягкого нёба.

Язык при образовании гласных может занимать разное место по отношению к передней или задней части полости рта и по отношению к нёбу. В зависимости от этого осуществляются две классификации гласных звуков: а) по месту подъема языка, или по месту образования, и б) по степени подъема языка, или по способу образования.

В зависимости от положения языка по отношению к передней или задней части полости рта, т.е. от того, какая часть спинки языка и в каком месте полости рта поднимается к нёбу, различаются гласные переднего ряда, или передние, заднего ряда, или задние, и среднего, смешанного ряда, или средние. При образовании **гласных переднего ряда** средняя часть спинки языка в той или иной степени поднимается к твердому нёбу, оставляя в передней части полости рта небольшой резонатор. В качестве примеров гласных переднего ряда можно привести русские *и*, *э*. При образовании **гласных заднего ряда** задняя часть спинки языка в большей или меньшей степени поднимается к мягкому нёбу, образуя в полости рта большой резонатор; к ним относятся, например, русские гласные *о*, *у*. При образовании **гласных среднего ряда** вся спинка языка высоко поднята к нёбу, в результате чего образуется резонатор в форме длинной трубы. Примером такого гласного звука может служить русский гласный *ы*.

В зависимости от положения языка по отношению к нёбу, по степени его подъема, различаются гласные верхнего, высокого подъема, или верхние; нижнего, низкого подъема, или нижние; среднего подъема, или средние. При образовании **гласных верхнего подъема** язык находится в верхней части полости рта, максимально ограничивая пространство для прохода воздушной струи, поэтому такие гласные называются еще узкими, или закрытыми. К ним относятся, например, русские гласные *и*, *ы*, *у*. При образовании **гласных нижнего подъема** язык располагается в нижней части полости рта, в результате чего между языком и нёбом создается наиболее широкое пространство для прохода воздушной струи. В связи с этим их называют также широкими, или открытыми. В качестве примера таких гласных можно привести русский звук *а*. При образовании **гласных среднего подъема** язык слегка приподнят к нёбу, т.е. занимает положение более низкое, чем при произношении гласных верхнего подъема, и более высокое, чем при произношении гласных нижнего подъема. Такими гласными являются, например, русские *э*, *о*.

Заключение

В конечном итоге, звуки речи можно характеризовать и классифицировать по разным признакам – физическим, или акустическим, и физиологическим, или артикуляционным. При классификации звуков речи, при характеристике отдельных звуков или определенных групп звуков следует строго раз-

личать их акустические и артикуляционные признаки, которые в современном языкознании не всегда достаточно последовательно разграничиваются.

Список литературы

1. Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. *Современный русский язык*. 1957. С. 116

2. Матусевич М. И. *Введение в общую фонетику*. С. 37.
3. Немченко В. Н. *Введение в языкознание*. 2008. С. 140.
4. Шайкевич А. Я. *Введение в лингвистику*. С. 19.
5. О.Н. Чарькова, И.А. Стернин. *Введение в языкознание*. - Воронеж, 2005.
6. Маслов Ю. С. *Введение в языкознание*. 1987. С. 40.